

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАР СОҲАЛАР ХУДУДЛАР БЎЙЧА БИРЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Атабаев Дилмурод Отабекович

Ташкент шаҳри Чиланзар умани Ёшлар ишлари агентлиги мутахасис

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда олий таълим жараёнларини бошқаришда ахборот тизимларининг жорий этиш самарадорлигини баҳолаш ҳамда мониторинг босқичлари, бошқарув жараёни механизмларини такомиллаштиришга эришилди.

Калит сўзлар: NEMIS, модуль, тадқиқот, рейтинг, анкета, МФБ АТ, ЎЖБ АТ, ИФБ АТ, МБ АТ.

Олий таълим жараёнларини бошқариш ахборот тизимининг (NEMIS) яратилиши университетнинг маъмурий, ўқув ва илмий фаолиятини автоматлаштириш, ўқитувчилар ва талабалар учун замонавий электрон хизматларни тақдим этиш, университетнинг ахборот-таълим корпоратив порталини яратиш имконини беради. Олий таълимни бошқариш тизими 2.3-расмда кўрсатилган тузилишга эга.

NEMIS портали талабаларга, ота-оналарга ва бошқа манфаатдор томонларга таълимий ахборот хизматларини кўрсатиш учун мўлжалланган қуйидаги ахборот тизимларини бирлаштиришга хизмат қилади.

МФБ АТ - маъмурий фаолиятни бошқариш ахборот тизими;

ЎЖБ АТ - ўқув жараёнини бошқаришнинг ахборот тизими;

ИФБ АТ - илмий фаолиятни бошқариш ахборот тизими;

МБ АТ - молиявий бошқарув ахборот тизими.

2.3-расм. Олий таълим жараёнларини бошқариш модели ахборот тизимининг

HEMIS фойдаланувчилари икки гуруҳга бўлинган:

Ички:

- маъмурий ва бошқарув ходимлари (МБХ);
- профессор-ўқитувчилар таркиби (ПЎТ);
- талабалар (бакалавр, магистр ва докторантлар).

Ташқи:

- талабаларнинг ота-оналари;
- давлат органлари;
- хусусий ташкилотлар.

HEMISga кириш учта усулда амалга оширилади:

- университетнинг локал тармоғига уланган компьютерлар;
- Интернет тармоғига уланган компьютерлар;
- Wi-Fi ёки мобиль тармоқлар орқали мобиль терминаллар.

Маъмурий фаолиятни бошқаришнинг ахборот тизими ички маъмурий бизнес жараёнларини бошқаришга хизмат қилади, масалан, ходимлар, педагоглар ва ўқувчилар контингентини бошқариш, талабалар турар жойини бошқариш, олий таълим муассасаларига киришни бошқариш ва университетнинг маъмурий фаолиятини назорат қилиш.

Маъмурий бошқарув тизими 2.4-расмда келтирилган бешта дастур модулларидан иборат.

Олий таълимнинг маъмурий фаолиятини бошқариш учун ахборот тизими дастурий модулларининг функционал имкониятлари тавсифи:

• **Ишчиларни бошқариш модули:** модуль олий таълимнинг кадрлар таркиби ва ташкилий тузилмаси, ходимларнинг шахсий маълумотлари ва меҳнат даври, ходимларнинг фаолияти, жарималар ва имтиёзлар ҳисобини автоматлаштириш учун ишлаб чиқилган;

• **Ўқувчиларни бошқариш модули:** ўқувчиларни бошқариш модули олий таълим массасасининг ташкилий тузилмаси билан ишлашни ташкил этиш, талабаларни рўйхатга олиш ва талабаларнинг шахсий ишларини юритиш, университетдаги контингентнинг ҳаракатини ҳисобга олиш, ўқув даври давомида талабалар тўғрисида буйруқ ва ҳисоботларни тузишда фойдаланилади;

• **Талабалар турар жойлаирни (ТТЖ) бошқариш модули:** ТТЖларни бошқариш модули олий таълим муассасаси ТТЖлари фаолиятини автоматлаштириш учун ишлаб чиқилган бўлиб хоналар ва мулкни ҳисобга олиш, ўқувчиларни кўчириш, тарифларни шакллантириш ва ТТЖдаги

хизматларни тўлаш, чиқиш ҳужжатлари ва ҳисобот шаклларини шакллантириш учун хизмат қилади;

•**Назорат модули:** кириш-чиқишни бошқариш модули шахсий идентификация карталаридан фойдаланган ҳолда иш вақтини ва ўқувчиларнинг дарсларга қатнашини қайд этиш учун хизмат қилади;

•**Мониторинг ва таҳлил модули:** мониторинг ва таҳлил модули қарорлар қабул қилиш ва тегишли давлат органларини қўллаб-қувватлаш учун ички ва ташқи ҳисоботларнинг тўлиқ тўпламини автоматик равишда яратишга мўлжалланган.

2.4-расм. Университетнинг маъмурий бошқарув ахборот тизимининг дастурий модули тузилмаси

Таълимни бошқаришнинг ахборот тизими. Ўқув жараёнини бошқаришнинг ахборот тизими ўқув жараёнини режалаштириш ва ўқувчиларни қабул қилиш жараёнларини автоматлаштириш, ўқув дастурлари ва фанларни бошқариш, ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини ҳисобга олиш, олий таълим битирувчиларини ҳисобга олиш ва мониторингини амалга ошириш учун ишлатилади. Ўқув жараёнини бошқаришнинг ахборот тизими 2.5-расмда кўрсатилган бешта дастурий модуллардан иборат:

Университет ўқув жараёнидаги ахборотни бошқариш тизимининг дастурий модулларининг функционал имкониятлари тавсифи:

•**Қабул комиссиясининг бошқарув модули:** модуль абитуриентларни рўйхатга олиш, ҳужжатларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш, кириш имтиҳонлари натижаларини ёзиб олиш, абитуриентларни қабул қилиш ва ҳисобот бериш каби университетларга кириш жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган.

•**Ўқув дастурларини бошқариш модули:** модуль давлат таълим стандартлари ўқувчилари ва дарс жадвалларини ҳисобга олган ҳолда олий

таълим муассасасининг таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича ўқув дастурларини шакллантириш учун мўлжалланган;

•**Ўқув юкламаларини бошқариш модули:** модуль педагоглар, кафедралар ва факультетларнинг ўқув юкламаларини режалаштириш ва ҳисобга олиш, педагоглар учун индивидуал режаларни тузиш ва университет ўқув дастурига мувофиқ университетдаги ўқув юкламаларини ҳисоблаш учун мўлжалланган;

•**Талабаларнинг академик фаолиятини бошқариш модули:** модуль талабаларнинг ўқиш ва давоматини назорат қилиш ҳамда қайд қилиш, ўқув дастурига мувофиқ дарс жадвалларини олиб бориш, ўқувчиларнинг илмий фаолияти тўғрисида чиқиш ҳужжатларини тайёрлаш учун ишлатилади;

•**Битирувчиларни бошқариш модули:** модуль битирувчини аккредитация қилиш ўқув дастурига мувофиқ олинган фанларни ҳисобга олиш, иш берувчилар ва бўш иш ўринларини ҳисобга олиш, шунингдек битирувчиларни ишга жойлаштириш ва дипломлар бериш учун мўлжалланган.

2.5-расм. Ўқув жараёнини бошқаришнинг ахборот тизими дастурий модулининг тузилмаси

Илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизими. Университетнинг илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизими тадқиқот жараёнларининг ахборот таъминоти ва режалаштириш жараёнлари, нашрлар, интеллектуал мулк ва ўқув ишлари жараёнларини ахборот ва ташкилий жиҳатдан таъминлаш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш ва ўқитувчилар фаолиятини баҳолашга қаратилган. Университетнинг илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизими 2.6-расмда келтирилган бешта дастур модулларидан иборат:

Олий таълимнинг илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизимининг дастурий модулларининг функционал имкониятлари тавсифи

Лойиҳаларни бошқариш модули: модул илмий лойиҳаларни, олий таълим массасаси ишчилари ва ўқувчиларнинг илмий-тадқиқот ишларини режалаштириш ва ҳисобга олиш учун мўлжалланган;

Нашрни бошқариш модули: модуль илмий тадқиқотлар натижалари учун нашрларни ҳисобга олиш, дастурий маҳсулотлар бўйича патент ва муаллифлик гувоҳномаларини жорий этишга мўлжалланган;

Ўқув ва услубий ишларни бошқариш модули: ўқув режасига мувофиқ педагоглар, кафедралар ва факультетларнинг ўқув-услубий ишларини тайёрлашни режалаштириш ва ҳисобга олишга мўлжалланган;

Ўқитувчилар фаолиятини баҳолаш модули: модул ўқитувчиларнинг ўқув, илмий-тадқиқот, ўқув-услубий ва маданий-ижтимоий фаолиятини баҳолаш жараёнларини автоматлаштиришга мўлжалланган;

Кутубхонани бошқариш модули: талабалар ва ўқитувчиларнинг кутубхонага ташрифлари ҳисоби, китобларнинг берилиши ва кутубхона китоб фондидини бошқаришни автоматлаштиришга мўлжалланган.

Илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизими

2.6-расм. Университет илмий-тадқиқот фаолиятини бошқариш ахборот тизими дастурий модулининг тузилмаси

Молиявий бошқарув ахборот тизими. Университетнинг молиявий бошқарув ахборот тизими бюджетни режалаштириш, активларни бошқариш, товарлар ва хизматларни сотиб олиш, стипендиялар ва иш ҳақи тўланишини назорат қилиш, шунингдек, талабалар тўловларини ҳисобга олиш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган (2.7-расм).

Университетнинг молиявий бошқарув ахборот тизими дастурий модулларининг функционал имкониятлари тавсифи:

Тўлов-шартнома тўловларини ҳисобга олиш модули: ушбу модуль тўлов-шартномаларни рўйхатдан ўтказиш, бериш ва ҳисобга олиш,

университетда шартнома асосида ўқиётган талабаларнинг ўқиш харажатларини ҳисобга олиш, тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун мўлжалланган;

Стипендия тўловларини ҳисобга олиш модули: модуль стипендия фондини тақсимлашни, стипендияларни тайинлаш ва ҳисоблашни, стипендия тўлаш тўғрисидаги аризаларни шакллантириш ва ҳисобга олишни автоматлаштиришга мўлжалланган;

Иш ҳақини ҳисоблаш модули: модуль иш ҳақи фондини тақсимлашни, ишчиларга иш ҳақини тўлашни ва иш ҳақи тўғрисидаги ҳисоботни шакллантиришни автоматлаштириш учун мўлжалланган;

Харидлар/шартномалар ҳисоби модули: модуль харидларни режалаштириш жараёнини автоматлаштириш, эҳтиёжларни аниқлаш, буюртма ва буйруқларни ишлаб чиқиш, шартномалар тузиш ҳамда сотиб олиш, ҳисоботларни топшириш ва тузишга мўлжалланган;

Молиявий режалаштириш модули: молиявий режалаштириш модули бюджетни шакллантириш жараёнларини автоматлаштириш ва унинг бажарилишини назорат қилиш ва мониторингини олиб бориш имкониятини беради.

2.7-расм. Молиявий бошқарув ахборот тизимининг дастурий модули тузилмаси

Ҳозирги кунда давлат бюджет ташкилотларининг молиявий фаолиятини бошқариш ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг УзАСБО ахборот тизими ишга туширилган. Ушбу тизимдан барча олий таълим муассасалари бюджет ташкилотлари сифатида фойдаланадилар. Лойиҳа

давонида НЕМИС ахборот тизимининг молиявий бошқарув модуллари ЎзАСБО тизими ва Молия вазирлигининг розилиги билан бирлаштирилади.

Хулоса ўрнида қайд қилиш мумкинки, олий таълим жараёнларини бошариш ахборот тизимини жорий этиш орқали қуйидаги ҳужжатлар бекор қилинади:

- Талабанинг рейтинг дафтарчаси;
- Гуруҳ журнали;
- Талаба анкетаси;
- Талабалик гувоҳномаси (ID карта кўринишида бўлади).

2.3. Кутилаётган натижалар ва ахборот хизматлари истиқболлари

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бошқаруви тизимини ривожлантириш мақсадида “НЕМИС” – олий таълим жараёнларини бошқариш ахборот тизимини жорий этиш орқали қуйидаги натижаларга эришилади:

• лойиҳа билан боғлиқ олий таълим муассасалари маълумотларини қайта ишлаш ва сақлаш ускуналари асосида таълимни бошқаришнинг ягона ахборот тизими яратилади;

- Талабалар ва ўқитувчилар учун маълумотлар банки яратилади.

Лойиҳа доирасида талабалар ва ўқитувчилар учун қуйидаги ахборот хизматлари яратилади:

- Таълим йўналишларини бошқариш;
- Таълим мутахассисликларни бошқариш;
- Академик гуруҳларни бошқариш;
- Талабаларнинг контингентини бошқариш;
- Ўқув режалари ва фанларни бошқариш;
- Дарс жадваллаирни бошқариш;
- Имтиҳонни бошқариш;
- Талабалар фаолиятини бошқариш;
- Ўқитувчиларни бошқариш;
- Ўқув шартномаларини бошқариш;
- Ҳужжатлар ва ҳисоботларни бошқариш;
- Талабалар турар жойларини бошқариш;

НЕМИС яқуний натижа сифатида олий таълим тизимининг энг муҳим манфаатдор томонлари ўртасида маълумот узатишни боғлаш имкониятига эга бўлади. Олий таълимни бошқаришнинг замонавий ахборот тизимини (НЕМИС) ишлаб чиқиш ва жорий этиш ушбу муаммони ҳал қилишга ва бозор муносабатларини яхшилашга, институционал ва марказий даражада самарали қарорлар қабул қилинишига ёрдам беради ва мустақил маркетинг тадқиқотлари тўғрисида НЕМИСга маълумот беради.

2.8-расм. Маълумотлар ва маълумотлар оқими тузилмаси

Ҳукуқий алоқалар, тузилма ва институционал жараён - олий таълим секторида маълумотларни йиғиш, текшириш, қайта ишлаш ва тарқатишда ягона маълумот етказиб берувчи бўлиш учун HEMIS ҳукумат / вазирлик қарори билан тўлиқ ташкил этилиши мумкин. HEMIS - бу олий таълим тизимига асосланган асосий маълумотлар тизими.

Қарорларни қўллаб-қувватлаш тизими учтадан иборат асосий компонентлар: маълумотлар базаси, model базаси ва дастурий таъминот маълумотлар базасини бошқариш тизимидан иборат куйи тизим, маълумотлар базасини бошқариш тизими ва фойдаланувчи-компьютер интерфейсини бошқариш тизими. Моделлар базасини яратишдан мақсад маълум бир объект ёки жараённи тасвирлаш ва оптималлаштиришдир. Моделлардан фойдаланиш қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимларида таҳлилни таъминлайди.

Математик талқинга асосланган моделлар муаммонинг, муайян алгоритмлар ёрдамида ҳисса топиш ахборот ҳуқуқига эга қилиш учун фойдали қарорлари. Қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимларида model базаси стратегик, тактик ва операцион моделлардан иборат ҳамда математик моделлар тўплами кўринишидаги model учун element сифатида ишлатиладиган блоклар, модуллар ва процедуралар қурилиши.

Таълим статистикасини тақдим этиш, тўплаш, қайта ишлаш ва тарқатиш учун аниқ жавобгарлик мослаштирувчи доирада белгиланади, бу эса барча даражадаги таълим сиёсатининг далилларини олиш учун ҳар томонлама ва сифатли маълумотларни талаб қилади. Худди шу структура маълумотлар етказиб берувчиларга маълумотлар махфийлигини ва статистиканинг ягона мақсади учун фойдаланилишини кафолатлаши керак.

Ўзбекистонда олий таълим тизимини бошқаришни жадал ривожлантиришга юқори даражада эътибор қаратиб келинмоқда.

Хусусан, 2017-2021 йилларда мамлакатимизни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, жумладан, таълим ва фан соҳасини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш вазифалари, яъни узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш, таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг хорижий стандартларини жорий этиш асосида университетлар фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, ўрта махсус, касб-хунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш» бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда олий таълим тизимини модернизациялаш, таълим сифатини ошириш ва баҳолаш, ОТМлар рейтинги ва рақобатбардошлигини ошириш, олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш самарали интеграциясини ҳамда ОТМларда рақобатбардош юқори малакали кадрлар тайёрлашни такомиллаштиришга йўналтирилган вазифаларни амалга ошириш зарурати кўрсатиб ўтилган. Бу вазифалар долзарблик даражасининг юқорилиги ва уларни босқичма босқич ҳал этиш заруратининг мавжудлиги мамлакатимиз олий таълимининг янги босқичга ўтганлигидан далолат беради.

Буни Президентимизнинг соҳага йўналтирилган нутқ, маъруза ва бевосита мулоқотларида билдирган фикр-мулоҳазалари ҳамда олий таълим иштирокчиларига кўрсатилаётган юксак эътибор натижасидан ҳам ҳис қилиш мумкин. Бизнинг зиммамиздаги масъулият Президентимиз ва соҳа раҳбарлари томонидан белгилаб берилган мазкур вазифаларнинг самарали ижросига ўз ҳиссамизни қўшиш баробарида, мамлакат олий таълим соҳасининг тараққиёт тенденциясини чуқур таҳлил қилиб, ОТМларда юқори малакали кадрлар тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш мақсадида, республикамиз олий таълим муассасаларини тараққиёт концепцияси лойиҳасига муҳим илмий таклиф ҳамда амалий тавсияларни ишлаб чиқишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – 46 б.

2 Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Тошкент: Шарқ, 1997. – Б. 20-29.

3 Бегимкулов У.Ш., Адашбоев Ш. ва б. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт. Монография. Тошкент: Фан, 2011.

